

Comunicação, diversão e oração: Documentação e conservação do acervo art déco no interior de Pernambuco

Aline de Figueirôa Silva

Mestre em Desenvolvimento Urbano pela UFPE, Professora do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade do Vale do Ipojuca (FAVIP)
Pesquisadora do Laboratório da Paisagem/UFPE, Bolsista de Apoio Técnico do CNPq-1A
alinefigueiroa@yahoo.com.br

Adelaide Zhayra Santos (2)

Aluna do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo/FAVIP, pesquisadora de Iniciação Científica
zhayra_5@hotmail.com

Dayanne J. Azevedo Alves (3)

Aluna do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo/FAVIP, pesquisadora de Iniciação Científica
estrldayanne@hotmail.com

Gibson Jatobá de Souza (4)

Aluno do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo/FAVIP, pesquisador de Iniciação Científica
gibson.bubles@hotmail.com

Jéssica L. do Nascimento Jorge (5)

Aluna do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo/FAVIP, pesquisadora de Iniciação Científica
soucik@hotmail.com

Comunicação, diversão e oração: Documentação e conservação do acervo art déco no interior de Pernambuco

Resumo

O artigo resulta das atividades desenvolvidas no Curso de Arquitetura e Urbanismo da FAVIP, sediado em Caruaru-PE, no ensino, na extensão (Laboratório da Imagem) e na pesquisa "História da Arquitetura no Agreste de Pernambuco", que objetiva caracterizar a arquitetura art déco no interior do estado. A escolha do tema vincula-se à representatividade do estilo no interior, pouco reconhecido como parcela significativa do patrimônio histórico local, e à perspectiva de realizar um "estudo temático", graças à repetição de exemplares em diferentes municípios. A pesquisa leva em conta a cidade de procedência/residência dos alunos da instituição, já que 50% são oriundos de Caruaru, importante centro cultural, comercial e terciário na região, e 50% vêm de municípios circunvizinhos. A pesquisa tem como recorte cronológico: 1930-1950, admitindo "antecipações" ou "manifestações tardias"; geográfico: Caruaru, Afogados da Ingazeira, Arcoverde, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira, Taquaritinga do Norte e Petrolina; tipológico: agências dos correios e telégrafos, cinemas e cine-teatros, rádios difusoras e igrejas. A metodologia compreende levantamento bibliográfico e histórico-documental (livros, plantas, mapas, fotos, jornais, álbuns, anais, índices, dicionários) no Recife e no interior; visitas de campo para confrontação dos dados e registros fotográficos; entrevistas; análise das edificações. A pesquisa vem reunindo um acervo documental inédito, entre fotografias, cartões postais, fontes escritas, vídeos e outros registros históricos, o que contribuirá para reverter o quadro de carência de documentação e de incentivos à pesquisa e à preservação do patrimônio moderno no interior de Pernambuco. Os cinemas ora foram demolidos, ora mutilados ou encontram-se fechados, enquanto as igrejas e as rádios estão em bom estado de conservação. Poderiam reduzir a carência de salas de exibição cinematográfica e espaços de convenção nesses municípios. Reportando-se ao mote do evento, dividem-se entre "óbitos", "existências em estado de agonia" e outros tantos "esfuziantes exemplos de vitalidade".

Palavras-chave: Art Déco, História, Pernambuco

Abstract

This paper deals with the research conducted in the Graduation Course of Architecture and Urban Planning of FAVIP, in Caruaru-PE, whose main objective is "to identify and characterize the art deco architecture in the interior of Pernambuco and to contribute to the historiography of the region". The choice of this theme is linked, by one hand, to the representation of this architectural style in the interior, unknown by the population as a meaningful cultural heritage, and by the other hand, to the viability of undertaking a "thematic approach", because of the repetition of some buildings in different places. The research takes into account the students' hometown, Caruaru's role as cultural, political and commercial center in the region. Moreover, 50% of FAVIP's students come from Caruaru and 50% come from surrounding towns. The boundaries of the research are: Chronological: 1930s-1950s; Geographic: Caruaru, Afogados da Ingazeira, Arcoverde, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira, Taquaritinga do Norte and Petrolina, and may include other towns; Typological: post offices and telegraph agencies, cinemas, radio stations and churches. The methodology includes: bibliographic and documentary survey (books, plans, maps, photos, albums, journals, indexes, dictionaries) in libraries and archives in Recife and in other towns; visits to the buildings, interviews and analysis of the buildings. The research gathers an unprecedented collection of documents, including photographs and postcards, some videos, written sources and other historical ones, which may help to reverse the lack of documentation and to support modern architecture conservation in the interior of Pernambuco. By the other hand, it is possible to check the good conservation state of many significant buildings, like the churches and the radio stations, which could be turned into convention centers. The cinemas were either inadequately transformed or are now closed, so that they could be re-used as movie exhibition rooms.

Keywords: Art Deco, History, Pernambuco

Comunicação, diversão e oração: Documentação e conservação do acervo art déco no interior de Pernambuco

1 Da documentação: o art déco no interior de Pernambuco e a experiência da escola

O desenvolvimento econômico, demográfico e territorial do Agreste pernambucano é um indicador do maior crescimento das cidades médias brasileiras, comparativamente às capitais e regiões metropolitanas. Muitos municípios do interior vêm experimentando transformações de cunho sócio-econômico e urbanístico, que acarretam a destruição do patrimônio arquitetônico antes que ele seja inventariado. Já são numerosos os casos de mutilação e demolição, com perdas irrecuperáveis. Nos últimos anos, a região vem experimentando um grande incremento nas atividades produtivas, com destaque para o setor têxtil e a construção civil, ocasionando o adensamento construtivo, verticalização dos padrões de moradia e instalação de diversos condomínios, centros comerciais e empresariais.

Conhecida como a “Princesa do Agreste”, Caruaru encontra-se a 130 Km do Recife, possui 152 anos e aproximadamente 300.000 habitantes. É o segundo pólo educacional e médico de Pernambuco, centro de comércio, serviços e difusão cultural entre os municípios circunvizinhos. A implantação do primeiro Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo do interior do estado, pela FAVIP, sinaliza a importância do município, polarizando com a cidade de Petrolina, no Sertão.

Além de edificações representativas e dos conjuntos ferroviários, são numerosos os exemplares da arquitetura eclética no interior, pois sua implantação está diretamente relacionada ao período de grande dinamismo urbano instaurado pela interiorização da ferrovia no estado e seu desenvolvimento econômico. Contudo, a arquitetura das cidades do interior, via de regra, pouco comparecem nas histórias da arquitetura nacional. No interior de Pernambuco, permanece praticamente desconhecida dos anais, compêndios, guias e obras de referência e documentação, núcleos de pesquisa e escolas de arquitetura. Exemplares do classicismo imperial, ecletismo, art déco e modernismo e obras paisagísticas, ora demolidos, ora descaracterizados, ora preservados, constituem um campo de pesquisa historiográfica praticamente inexplorado, sendo fundamental o processo de documentação¹.

¹ Anotações sobre edificações do interior comparecem em Gomes, Amorim et al (1991), Naslavsky (2001) e Amorim (2003; 2007). Esses autores mencionam projetos elaborados e/ou executados por arquitetos reconhecidos ou equipamentos de diversão em Caruaru, Pesqueira, Garanhuns, Limoeiro, Catende. Em 2001, por ocasião do processo de tombamento, pela FUNDARPE, da antiga Rádio Difusora de Caruaru, foi elaborado parecer técnico, destacando a importância da edificação no cenário local (Naslavsky, 2001). Gomes, Amorim et al (1991) mencionaram alguns projetos de Delfim Amorim em Caruaru (Residência Antônio Vieira e Clínica Cirúrgica e Obstetra, em colaboração com Heitor Maia Neto). Ainda Amorim (2003) fez referências a obras modernas de Caruaru, entre edifícios públicos e institucionais e residências unifamiliares (Faculdade de Direito, de Heitor Maia Neto, Prefeitura Municipal, Agência do Bandepe, de Acácio Borsoi, Fábrica Ficasa). No dossiê de tombamento de Goiânia, Unes (2004) afirmou que Caruaru comporta marcos únicos e inconfundíveis do art déco.

Entre as linguagens arquitetônicas remanescentes do século XIX ou disseminadas no século XX, o art déco reúne uma quantidade significativa de espaços oficiais, recreativos, religiosos, educacionais e residenciais em diferentes municípios de Pernambuco, testemunhando a difusão do estilo. Por sua vez, nesses municípios geralmente não existem acervos próprios ou documentação catalogada em arquivos ou instituições públicas de pesquisa.

Tendo em conta tais considerações, no primeiro semestre letivo de 2009 iniciamos atividades de pesquisa no âmbito da disciplina Arquitetura e Urbanismo no Brasil 2/FAVIP², experiência que repetimos no segundo semestre de 2009. Na segunda unidade, eram realizados seminários em equipe sobre edificações da região, preparados pelos alunos sob orientação e cujos objetos eram escolhidos com certa antecedência, observando os municípios de procedência/residência dos estudantes³. Em meados de 2009, moldamos a pesquisa “História da Arquitetura no Agreste de Pernambuco”, com previsão de duração de um ano (08/2009-07/2010), no âmbito do Programa de Iniciação Científica/FAVIP. Paralelamente, iniciamos a implantação do Laboratório da Imagem, acervo de iconografia histórica que funciona como atividade de extensão, sob nossa coordenação, e vem reunindo uma farta e inédita documentação, a partir da coleta, identificação e catalogação de fotos em diversos municípios e arquivos.

Portanto, o processo de documentação da arquitetura, das cidades e paisagens históricas do interior e a elaboração dos primeiros ensaios historiográficos resultam da experiência integrada em desenvolvimento no Curso de Arquitetura e Urbanismo/FAVIP nos níveis de Ensino, Pesquisa e Extensão⁴. A escolha do art déco como tema de pesquisa vincula-se à perspectiva de realizar um “estudo temático”, graças à repetição de exemplares em diferentes municípios. Caruaru foi o ponto de partida para a identificação dos exemplares e levantamento documental. Como o Agreste constitui nossa área de alcance, geográfica e operacionalmente, delimitamos como objeto de estudo:

- Recorte geográfico: Caruaru, Pesqueira, Limoeiro, Taquaritinga do Norte, Garanhuns, Afogados da Ingazeira, Arcoverde, Petrolina, com vistas à incorporação de outros municípios (Figura 1).

² Esta experiência foi relatada no artigo “Comunicação, diversão e oração: Os espaços do Art Déco e o patrimônio moderno de Caruaru-PE” (SILVA, 2009).

³ 2009.1: Lúcio Omena, Marcelo Lopes, Simone Santos, Sironne Rodrigues (Estação Ferroviária/Caruaru); Ana Rebecca Nunes, Antônio Araújo, Simone Rangel (Agência dos Correios e Telégrafos/Caruaru); Ada Maciel, Ana Lúcia Medeiros, João Batista Santos, José Silvano Amorim (Igreja do Rosário/Caruaru); Elton Miranda, Janeide da Silva, Társia da Silva (Rádio Difusora/Caruaru).

2009.2: Dyego Britto, Maria Lucimara da Conceição, Mariza Araújo, Verônica Gomes (Cine Bandeirante/Arcoverde); Adelaide Santos, Amanda Carvalho, Luciene Tenório, Taiane Barboza (Rádio Difusora/Caruaru); Dayanne Azevedo, David Leandro, Gibson Souza (Rádio Difusora/Limoeiro); Ana Paula Vasconcelos, André Oliveira, Jéssica Jorge (Igreja do Cristo Rei/Pesqueira).

⁴ Registramos nossos agradecimentos ao Prof. Wolney Unes/UFG e à Profa. Margareth Pereira/UFRJ, e aos demais colaboradores, mencionados adiante.

- Recorte cronológico: 1930-1950, admitindo “antecipações” ou “manifestações tardias”. São mais numerosas as edificações construídas nas décadas de 1930 e 1940 e consideradas tardias aquelas erguidas nos anos de 1950 e 1960, em plena difusão do modernismo no Brasil.
- Recorte tipológico: agências dos correios e telégrafos, cinemas, rádios difusoras e igrejas, com vistas à futura incorporação de novos exemplares temáticos – equipamentos públicos porventura implantados durante a Era Vargas/Estado Novo (1937-1945) (Figura 2).

Os procedimentos metodológicos da pesquisa compreendem (Figuras 3-5):

- Levantamento bibliográfico I – livros sobre a história dos municípios do Agreste e Sertão de Pernambuco e publicações sobre o art déco e a história da arquitetura brasileira.
- Levantamento bibliográfico II – obras de referência (anais, índices, dicionários históricos) sobre os municípios de Pernambuco.
- Levantamento histórico-documental – plantas, mapas, fotos, cartões postais, jornais, álbuns, vídeos, registros de cartório, livros de paróquia, entre outros.
- Visitas de campo – confrontação das informações históricas, reconhecimento das edificações e registros fotográficos.
- Entrevistas – antigos moradores, colecionadores, professores e pesquisadores.

Figura 1: Recorte geográfico da pesquisa. Fonte: Aline Figueirôa.

Figura 2: Recorte tipológico da pesquisa. Fonte: Aline Figueirôa.

EDIFICAÇÕES/ACERVOS VISITADOS		
Município	Região	Acervos
01. Caruaru	Agreste	Acervo pessoal do fotógrafo e colecionador Carlos Sá Biblioteca Dom Augusto Carvalho da FAFICA – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru Paróquia e Igreja de Nossa Senhora do Rosário Prefeitura Municipal de Caruaru Biblioteca Pública Municipal Álvaro Lins Agência da ECT de Caruaru Rádio Difusora de Caruaru
02. Limoeiro	Agreste	Prefeitura Municipal de Limoeiro Agência da ECT de Limoeiro Biblioteca Pública do Limoeiro Cicero Barreto Coutinho da Silveira Biblioteca da FACAL – Faculdade de Ciências Aplicadas de Limoeiro/AESL (Autarquia de Ensino Superior de Limoeiro) Cine-Teatro São Luiz Rádio Difusora de Limoeiro (atual Centro Cultural Ministro Marcos Vinícius Vilaça)
03. Pesqueira	Agreste	Prefeitura Municipal Agência da ECT de Pesqueira Cinema Moderno (atual loja comercial) Rádio Difusora de Pesqueira Igreja do Cristo Rei
04. Taquaritinga do Norte	Agreste	Igreja Matriz de Santo Amaro Prefeitura Municipal de Taquaritinga do Norte Cartório de Registro de Imóveis Cine-Teatro Santo Amaro
07. Arcoverde	Sertão	AESA – Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde
Recife		FUNDAJ – Fundação Joaquim Nabuco Biblioteca Almeida Cunha do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/IPHAN-PE Biblioteca Joaquim Cardozo do Centro de Artes e Comunicação (CAC)/UFPE Biblioteca do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH)/UFPE
Rio de Janeiro		BN – Biblioteca Nacional

Figura 3: Edificações/Acervos visitados. Fonte: Aline Figueirôa.

DADOS DA PESQUISA										
Município	Região	Objeto de estudo	Bibliografia geral ou específica (livros, artigos, etc)	Filmografia/Registros em vídeo	Iconografia histórica I (fotos e cartões postais)	Iconografia histórica II (plantas)	Periódicos/Jornais (almanaques, álbuns, etc)	Outros registros (documentos de cartório, paróquia, etc)	Fotos atuais	Plantas atuais
01. Caruaru	Agreste	Ag. DCT Cinema Rádio Igreja								
02. Limoeiro	Agreste	Ag. DCT Cinema Rádio								
03. Pesqueira	Agreste	Ag. DCT Cinema Rádio Igreja								
04. Taquaritinga do Norte	Agreste	Cinema								
05. Garanhuns	Agreste	Rádio								
06. Afogados da Ingazeira	Sertão	Cinema								
07. Arcoverde	Sertão	Ag. DCT Cinema								
08. Petrolina	Sertão	Ag. DCT								

Figura 4: Dados da pesquisa. Fonte: Aline Figueirôa.

COLABORADORES		
Município	Região	Nomes dos colaboradores (acompanhamento em visitas, fornecimento de dados)
01. Caruaru	Agreste	Carlos Sá – fotógrafo, colecionador e pesquisador cultural. Luciano Ferreira – proprietário da Rádio Difusora de Caruaru.
02. Limoeiro	Agreste	Alex Silva – gerente da agência dos correios de Limoeiro. Suetônio de Oliveira e Silva – Diretor de Cultura/Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Limoeiro.
03. Pesqueira	Agreste	Bento da Silva – gerente da agência dos correios de Pesqueira. Mônica Galindo – coordenadora da Rádio Difusora de Pesqueira desde março de 2004.
04. Taquaritinga do Norte	Agreste	Jânio Arruda – proprietário do Cine-Teatro Santo Amaro e ex-prefeito de Taquaritinga do Norte.

Figura 5: Principais colaboradores. Fonte: Aline Figueirôa.

2 Do acervo art déco: espaços de comunicação, diversão e oração

Art déco foi o nome que se deu, pelos idos de 1960, ao estilo artístico das edificações e objetos utilitários expostos na Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas (Arts Décoratifs et Industriels Modernes), realizada Paris em 1925. Esta linguagem artística expressou-se nas artes plásticas, aplicadas (mobiliário, jóias, objetos domésticos, etc) e na arquitetura, enaltecendo valores da modernidade, como velocidade, dinamismo, eficiência, conforto, prosperidade, racionalização e progresso, na era da máquina e da comunicação. Na Europa, o art

déco disseminou-se no entre-guerras e nos E.U.A. difundia o sonho americano e retratava a euforia do consumo pós-crise de 29 nos anos 1930-1950.

Se, em sua origem, filia-se ao Art Nouveau e ao Arts and Crafts, no emprego de curvas e temática vegetal e floral, vincula-se, por outro lado, às vanguardas do início do século XX (Cubismo e Futurismo), valorizando formas aerodinâmicas, retas, curvas estilizadas e seus contrastes e ornamentos geometrizados, embora essas ligações sejam objeto de controvérsia. O art déco como linguagem arquitetônica é um tema que vem sendo (re)visitado pela historiografia da arquitetura brasileira e objeto de estudos especializados. Todavia, esta não é uma classificação unânime, embora recorrente nas pesquisas brasileiras mais recentes. Os exemplares arquitetônicos aparecem sob o rótulo de obras “ao gosto déco”, segundo a orientação “art déco” ou ainda sob a classificação de arquitetura “proto-moderna”, “proto-racionalista” ou “pré-moderna”.

Designada de art déco, a arquitetura produzida no Brasil predominantemente no período 1930-1940 está presente em monografias, dissertações, livros e artigos dedicados a diferentes cidades do país, a que devemos seu emprego nesta pesquisa. Esta literatura contempla a implantação e a difusão do estilo pelo país, suas variações, vertentes e as diferentes cronologias que assumiu. Discute a temática sob diferentes aspectos: o aparecimento do estilo nas artes aplicadas, materiais construtivos, programas, volumetria, tratamento de fachada e cores, elaborando analogias, aproximando objetos de diferentes pontos do território e pontuando questões controversas e menos aprofundadas.

Em geral, o art déco é considerado uma manifestação essencialmente decorativa e menos construtiva. Todavia, como reconhece Segawa (1999, p. 60), as fronteiras entre aspectos “decorativos” e “tectônicos” são tênues em certas situações. A “Modernidade Pragmática” estabelecida por Segawa (1999, p 61-76) inclui o art déco como “suporte formal” ou “envoltório” de inúmeras tipologias arquitetônicas que se afirmaram a partir da década de 1930 (cinemas e emissoras de rádio), prefeituras, grupos escolares, centros de saúde, repartições, arranha-céus, o Viaduto Boa Vista, o Elevador Lacerda e até igrejas.

2.1 As agências dos correios e telégrafos

A Revolução de 1930 provocou inúmeras mudanças na ordem político-institucional do Brasil e redefiniu o papel do Estado e suas relações com a sociedade. Na Era Vargas (1930-1945), o governo federal levou a cabo seu projeto de ampla intervenção na vida da sociedade brasileira. Criou ou reorganizou instituições, empresas, conselhos, planos e regulamentações, no sentido de estudar, coordenar, disciplinar e incentivar as atividades produtivas. Investiu em setores infra-estruturais (saúde, educação, habitação, tecnologia) e nos serviços de comunicação modernos (telegrafia, telefonia, radiodifusão).

Com a reorganização dos serviços postais e telegráficos, reunidos no Departamento dos Correios e Telégrafos-DCT (Decreto 20.859/26.12.1931), diversas agências foram construídas a partir da década de 1930 em todo o território nacional, segundo projetos padronizados, compreendendo hibridismos e variações⁵. Estes correspondiam ao porte do município e sua importância na estrutura organizacional do DCT. Em 1932, o DCT desenvolveu 92 estudos e projetos para remodelação e mecanização de antigas sedes ou construção de novas agências (Pereira, 1999, p. 102-103). Essa reestruturação estava ligada aos avanços da aviação civil e militar, mas expunha as carências de recursos humanos, espaços físicos e equipamentos nas agências existentes. Algumas novas agências assemelhavam-se a residências urbanas, já que o serviço era prestado por um agente postal, que recebia uma ajuda de custo, morava e trabalhava no mesmo lugar. Em Caruaru, encontramos menção à criação do cargo de agente postal em 14.12.1849.

“Em ofício de 14 de dezembro, o Presidente da Província de Pernambuco comunicava ter providenciado sobre o Correio para Garanhuns que passaria na Câmara local, por ordem expressa do mesmo documento, com a responsabilidade de escolher uma pessoa idônea para o cargo de Agente Postal, tendo esse documento a mais simpática repercussão, pois a Villa passaria a ter seu serviço regular de correspondência”⁶.

Por esta razão, alguns modelos arquitetônicos comportavam um programa misto de agência e residência. No Nordeste, os projetos começaram a ser executados sob a justificativa de retirar a região do isolamento em relação às áreas administrativas (Pereira, 1999, p. 106). A partir de 1932, foram construídas as agências de Caruaru, Pesqueira, Petrolina e Arcoverde e, mais tarde, a de Limoeiro, certamente na década de 1950 ou 1960, tais quais outras edificações reproduzidas no país (Figuras 6-29).

As agências de Caruaru, Pesqueira e Petrolina possuíam dois pavimentos: agência propriamente dita no térreo (hall para atendimento, caixas postais, reembolso, gerência, tesouraria, almoxarifado, arquivos e sanitários) e residência funcional no piso superior (sala, três quartos, cozinha e acesso lateral independente) (Pereira, 1999, p. 106).

Nestas agências estão presentes diversos elementos déco, como os caracteres tipográficos na fachada, comumente executados em argamassa, volumetria em base-corpo-coroamento e distinção cromática entre a base e o corpo do edifício, cornijas estilizadas, varandas, marquises e frisos verticais que formam um pórtico e marcam a entrada principal. As esquadrias se alternam entre venezianas em madeira, tradicionais em material e modelo, ou basculantes, em ferro e vidro,

⁵ Estes projetos foram hierarquizados pela Profa Margareth Pereira, fundamentando-se nos relatórios da instituição. Entretanto, nos deparamos com alterações na escolha do tipo inicialmente previsto para alguns municípios, a exemplo do que ocorreu com Caruaru e Limoeiro. Nossas considerações sobre a questão foram expostas no mencionado artigo (SILVA, 2009) e não serão retomadas aqui.

⁶ REVISTA Caruaru Hoje: Cidade mãe de 150 anos. Caruaru: Editora Mestre Vitalino, ano 7, n. 42, jun.-jul. 2007, p. 18.

a exemplo da portada de acesso frontal. Em 1937, figuravam entre os principais prédios e logradouros públicos de Caruaru:

“O airoso palacete do Governo Municipal, o edifício dos Correios e Telegrafos, o Açougue Publico, O Mercado, O Matadouro, Jardim Siqueira Campos, Praças da Saudade, Governador José Bezerra e Juvencio Mariz, Parque João Pessoa, Reservatorios do Abastecimento Dagua”⁷.

Este programa misto também comparece na agência de Limoeiro, que, embora mais recente, e justamente por isso, apresenta mais leveza, como os painéis em forma de colméia, vedados por dentro por esquadrias em ferro e vidro, que valorizam a fachada e a vista para a rua, as colunas e o pé direito mais alto, pisos e escada em granilite e porta de acesso com motivos geometrizados.

Figuras 6 e 7: Agência DCT/Caruaru (acervo FUNDAJ, foto Alexandre Berzin) e atualmente, foto Aline Figueirôa/2009.

Figuras 8 e 9: Plantas baixas atuais da Agência dos Correios de Caruaru, pavimentos térreo e superior (acervo Aline Figueirôa).

⁷ ALBUM Revista de Caruaru. Caruaru, 1937, p. 8.

Figuras 10 a 12: Agências DCT/Palmeira dos Índios-AL, Colatina-ES, Muriaé-MG (Pereira, 1999).

Figuras 13 a 15: Agências DCT/Lambari-MG, Cabedelo-PB (Pereira, 1999) e União dos Palmares-AL, foto Wolney Unes.

Figuras 16 e 17: Agência dos Correios de Pesqueira, foto André Oliveira/2009, e Petrolina, foto Amanda Figueirôa/2009.

Figuras 18 a 20: Agências DCT/Mossoró-RN, Camocim-CE, Guabiraba-PB (Pereira, 1999).

Figura 21: Agência DCT/Arcoverde (Moraes, 2008).

Figuras 22 a 24: Agências DCT/Quixeramobim-CE, Princesa Isabel-PB, Picuí-PB (Pereira, 1999).

Figuras 25 a 27: Agência dos Correios de Limoeiro, fotos Aline Figueirôa/2009 e Dayanne Azevedo/2010.

Figuras 28 e 29: Agências DCT/Getulina-RS, Paraíba do Sul-RJ (Pereira, 1999).

2.2 Os cinemas e cine-teatros

Cinemas e rádios estão entre os equipamentos de comunicação e diversão que se difundiram no século XX e se expandiram por todas as regiões de Pernambuco, alterando profundamente as sociabilidades nestas cidades (Figuras 30-41). Os cinemas constituíam uma dupla diversão – o ponto de encontro para as conversas, os namoros, a reunião para o sorvete antes da sessão e a exibição cinematográfica propriamente dita, às vistas do sensor, que verificava a idade dos frequentadores e sua adequação ao filme em cartaz. A propósito, são notáveis as varandas do Cine-Teatro São Luiz, em Limoeiro. Espaços laicos que apenas em seus nomes aludiam aos santos católicos. Caruaru (Cine-Teatro Rio Branco), Limoeiro, Pesqueira (Cine Ideal) e Arcoverde (Cine Rio Branco) já haviam sido dotadas de cinemas mais modestos de linguagem eclética, anteriormente aos exemplares déco.

Volumetricamente, os cinemas configuravam-se como edificações tipo galpão, grandes caixas ricamente movimentadas em fachada, tanto em relação ao plano vertical – com reentrâncias e

saliências –, quanto aos coroamentos, sendo exemplar o Cine-Teatro São Luiz. Outra característica comum era um volume sacando do plano da fachada, onde estava a sala de projeção, como nos cinemas Santa Rosa, São Luiz e Santo Amaro, no Moderno, de Pesqueira, e Pajeú, de Afogados da Ingazeira.

A movimentação da fachada estava também associada aos frisos verticais, marquises, janelas escotilhas, tais quais as do Cine-Teatro Santa Rosa, em Caruaru. Os caracteres tipográficos – outra característica flagrante do art déco – anunciavam, além dos nomes dos cinemas, os títulos dos filmes em cartaz. Alto-falantes, bilheterias e quadros expositores para os cartazes também se integravam à arquitetura.

O Cine-Teatro Caruaru foi construído por Santino Cursino e inaugurado em 08.10.1939. O Cine-Teatro Santa Rosa, um dos mais primorosos exemplares, impressiona pela riqueza de detalhes, projeto de autoria de Victor Américo, que ergueu sua residência, em estilo art déco, ao lado do cinema. Por sua vez, o Cine Bandeirante, em Arcoverde, resultado dos ideais dos Irmãos Jonas, Octacílio e Epaminondas Moraes, foi inaugurado em 01.06.1947, ficou conhecido como o “Gigante da Praça da Bandeira” e permaneceu em atividade até 1983 (Moraes, 2008, p. 74-75). O Bandeirante dispunha de 1.200 cadeiras de madeira e piso de ladrilho hidráulico. O Cine-Teatro São Luiz, em Limoeiro, foi inaugurado em 1949, e tinha como operador cinematográfico o jovem Pânfilo Falcão, único da cidade (Vilaça, s/d). Também tinha seu piso interno em ladrilho hidráulico e externo em granilite.

O tardio Cine-Teatro Santo Amaro, em Taquaritinga do Norte, foi construído por iniciativa do “Benfeitor” Severino Pereira da Silva entre 1966 e 1968 (Silva, s/d). Sua fachada, bastante simplificada, também revela escalonamento no coroamento, janelas basculantes e coberta revestida por telhas de fibrocimento. Pisos e meias-paredes foram revestidos por pedras brancas extraídas na cidade. O amplo salão de mais de 230m² comportava 278 lugares, com cadeiras de madeira aparafusadas no chão. No compartimento formado pela cabine de projeção, havia uma ante-sala com tapete, desnível para melhor visão do espectador e 8 poltronas, configurando uma espécie de tribuna para visitantes.

Este período marca justamente o encerramento das atividades do Cinema Moderno em Pesqueira (Santa Cruz et al, 1980). Cinemas e rádios deparam-se com um novo concorrente: a televisão, que, a partir de então, se intrometia na morada brasileira.

Figuras 30 e 31: Cine-Teatro Caruaru, demolido (acervo CEPED/FAFICA, foto Pissica, e FUNDAJ, foto Alexandre Berzin).

Figuras 32 e 33: Cine-Teatro Santa Rosa, demolido (acervo CEPED/FAFICA e FUNDAJ, foto Alexandre Berzin).

Figuras 34 e 35: Cine-Teatro São Luiz/Limoeiro postal de época (acervo Dayanne Azevedo), e atualmente, foto Aline Figueirôa/2009.

Figuras 36 e 37: Cinema Moderno/Pesqueira (Santa Cruz et al, 1980), e atualmente, foto Aline Figueirôa/2009.

Figuras 38 e 39: Cine Pajeú/Afogados da Ingazeira (Diário de Pernambuco/26.04.2009), Cine Bandeirante/Arcoverde (acervo AESA).

Figuras 40 e 41: Cine-Teatro Santo Amaro/Taquaritinga do Norte (acervo Jéssica Jorge).

2.3 As rádios difusoras

A rádio introduziu-se no centro da vida familiar e aumentou a penetração da informação e do entretenimento nos lares brasileiros. Sediou festivais, rádionovelas, programas de auditório e apresentações musicais e realizou a magia de fazer “ouvir a própria voz”. Veículo de difusão da cultura local, de transmissões esportivas, formação de opinião pública e do chamado “jornalismo de utilidade pública”. Nas palavras de Marques e Naslavsky (2004, p. 61):

“Concreto e art déco estiveram juntos nos (...) edifícios do início dos anos 30, onde funcionavam cinemas, rádios, jornais e clubes. Nos interiores, o art déco exibia, em formas geométricas: motivos florais, figuras exóticas, referências indígenas, orientais ou africanas; materiais nobres e brilhantes (...) espelhos, as esculturas e os vasos dourados dos cinemas”.

Em 1948, F. Pessoa de Queiroz fez “Pernambuco falar para o mundo”, ao inaugurar a pioneira Rádio Jornal do Commercio no Recife (Figura 42). Mais tarde, interiorizou a radiodifusão ao instalar as rádios difusoras de Caruaru (06.09.1951), Garanhuns (1951), Pesqueira (1951) e Limoeiro (1952) (Figuras 43-56). As rádios de Caruaru, Garanhuns e Pesqueira seguiam o mesmo projeto arquitetônico, cuja autoria ainda é objeto de controvérsia. Segundo Naslavsky (2001), seu

provável autor é o engenheiro Jorge Martins, titular da construtora homônima, que teria desenvolvido o projeto na década de 1940, entre incursões nos estilos e tendências vigentes, como o art déco e o neocolonial. O complexo incluía auditório, estúdios, camarins, salas de espera e direção e transmissores, implantados em uma gleba onde se erguia a monumental antena de transmissão, presa ao solo por tirantes. Todo o conjunto era delimitado por um muro externo, que rememora o pórtico da inauguração de Goiânia.

Solta no terreno, a edificação foi ricamente valorizada em todas as fachadas. Sua arquitetura emprega elementos à moda streamline. Possui cantos arredondados, assimetrias na planta baixa, na fachada e volumes prismáticos, elementos escalonados e rasgos e brises em argamassa de cimento contínuos. A seqüência de três janelas escotilhas no volume vertical, as janelas basculantes contínuas no volume horizontal e os caracteres tipográficos na fachada e no auditório são marcas indelévels do art déco e exprimem a velocidade das máquinas náuticas e aéreas e o frescor dos tempos modernos. A coberta, revestida por telhas de fibrocimento, está escondida pelas fachadas, coroadas por frisos de arremate.

O relógio e a efígie de um índio, símbolo do Jornal do Commercio e de identificação nacional, comparecem na fachada frontal, ao passo que relevos escultóricos adornam as alvenarias do auditório, expressivos elementos ornamentais que retratam motivos regionais. Os relevos reproduzem a cana-de-acúcar, notas musicais e cactos, marcantes na paisagem do Agreste, região de transição entre o Litoral, a Zona da Mata e o Sertão. No auditório, existiam cadeiras de madeira numeradas e chumbadas ao chão e ondulações na parede ao fundo do palco, certamente para melhor efeito acústico.

O glamour da era de ouro derrama-se pelas juntas douradas dos pisos em granilite, portadas monumentais e iluminação do muro de entrada. O auto-falante, presente no mezanino da rádio de Limoeiro, funcionava para a escuta das rádionovelas. Esta rádio se diferencia em planta e implantação, pois ocupa um terreno em meio de quadra, já que sua antena foi instalada no morro conhecido como "Cruzeiro". Todavia, utiliza os mesmos materiais construtivos, mobiliário, peças sanitárias e características do estilo, constituindo um primoroso exemplar do art déco.

Figura 42: Rádio Jornal do Commercio/Recife (Amorim, 2007).

Figuras 43 e 44: Rádio Difusora/Caruaru (acervo Carlos Sá e Rádio Difusora).

Figuras 45 e 46: Rádio Difusora/Caruaru (acervo Rádio Difusora).

Figuras 47 e 48: Rádios Difusoras/Pesqueira e Garanhuns, fotos Aline Figueirôa/2009 e 2005.

Figuras 49 e 50: Rádio Difusora/Pesqueira, fotos Aline Figueirôa/2009.

Figuras 51 e 52: Rádio Difusora/Pesqueira, fotos Aline Figueirôa/2009.

Figuras 53 e 54: Rádio Difusora/Limoeiro, postal de época (acervo Dayanne Azevedo), e atualmente, foto Aline Figueirôa/2009.

Figuras 55 e 56: Rádio Difusora/Limoeiro, fotos Aline Figueirôa/2009.

2.4 As igrejas católicas

Embora os espaços religiosos sejam menos recorrentes no art déco – o que deve estar relacionado ao conservadorismo da Igreja Católica e conseqüente estranhamento a formas pouco convencionais – são representativas do estilo a Igreja do Rosário (1943-1947), em Caruaru, e a Igreja do Cristo Rei (1958), em Pesqueira (Figuras 57-64). A Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário foi erguida em substituição à primeira igreja da paróquia, templo pequeno e modesto, construído provavelmente em 1921, onde hoje se localiza a casa paroquial.

“No local designado pela Secretaria de Viação e Obras Públicas do Estado (...) com a devida licença do Exmo. Arcebispo D. Miguel de Lima Valverde, coloquei a primeira pedra da nova Matriz do Rosário, aos 25 de dezembro de 1943. (...) A planta do novo Templo foi de autoria do Engenheiro Gilvan Acioli. Os cálculos para cimento armado, das diversas placas existentes foram feitos pelo Engenheiro Oscar Ferreira. Os trabalhos tiveram a assistência técnica do mestre Rodolfo Vasconcelos. (...) Os primeiros trabalhos tiveram início em janeiro de 1944, quando foram organizadas romarias para o transporte de pedras para os alicerces da referida matriz. A época da construção foi a mais difícil, em plena guerra. (...) O entusiasmo, a boa vontade, a dedicação, o interesse do povo todo desta

cidade, sobretudo dos paroquianos tudo suplantaram. Organizaram-se leilões, feiras, barracas, rifas, festivais para aquisição de dinheiro. (...) Em agosto de 1946 estava terminado o trabalho da construção. Não foi logo inaugurada esperando chegassem os sinos, o mobiliário e diversos outros objetos encomendados, muitos dos quais (...) somente chegaram depois da inauguração, marcada afinal para que não se esperasse tanto tempo”⁸.

As igrejas do Rosário e Cristo Rei possuem tratamento arquitetônico em todas as fachadas, apesar da simetria flagrante em planta e volumetria. A distribuição espacial está de acordo com a tradição que marcou profundamente a construção de igrejas desde o início do Cristianismo. São traços arcaicos a planta em cruz latina, formada por nave única e transepto, o predomínio dos cheios sobre vazios e, na Igreja do Rosário, a cobertura em estrutura de madeira e revestimento em telhas cerâmicas, porém escondida pelo coroamento superior. Nela, após a nave, localizam-se o presbitério e o altar-mor e, posteriormente, a sacristia no térreo e um depósito e sanitário no pavimento superior – onde comumente está o consistório das igrejas coloniais brasileiras. Logo após a entrada, encontra-se o coro, acima, para os cantores.

Vista de lado, a igreja filia-se ao contemporâneo Cine-Teatro de Goiânia (1942), lembrando um transatlântico ancorado, em inequívoca referência à era da máquina, ao design de produtos industrializados, ao progresso e à velocidade, símbolos da sociedade do século XX. Estas características são visíveis na volumetria, no contraste entre a horizontalidade do corpo do edifício e a verticalidade da torre, nos cantos arredondados, na repetição das janelas escotilhas, seguindo a tendência streamline, e na distinção cromática provocada pelo jogo escuro-claro entre embasamento e corpo.

O escalonamento criado pelas reentrâncias e saliências, frisos e volumes prismáticos no frontispício e a centralidade da torre reportam-se ao jogo volumétrico da Igreja e Colégio Ateneu Dom Bosco, Goiânia, Igreja do Núcleo Fabril de Galópolis, Caxias-RS, e Igreja Presbiteriana (1934), Campina Grande-PB.

A Igreja do Rosário é complementada pelo relógio integrado, ao passo que o belvedere é um resquício da arquitetura eclética, que muito utilizou torreões e mirantes. As aberturas cruciformes nas fachadas frontal e posterior e os rasgos laterais fogem aos formatos tradicionais e dinamizam a massa edificada, onde está aparente a tubulação de drenagem pluvial. O sistema construtivo é composto por alvenaria de tijolos cerâmicos e estrutura em concreto armado. A edificação possui revestimento em reboco, pintado em tons de rosa e branco. A adoção de um estilo arquitetônico novo pela Arquidiocese de Olinda e Recife e a reunião de três profissionais em torno da mesma

⁸ LIVRO de tomo da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário da Diocese de Caruaru. Caruaru: Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, 18.01.1942 a 1981, p. 13-14. O Mestre Rodolfo Vasconcelos foi responsável por importantes prédios ecléticos na cidade na década de 1920.

obra – projetista, calculista e mestre construtor – são fatos relevantes, que demonstram a importância atribuída à edificação, refinamento artístico e critério na execução do projeto⁹.

De menor porte, a Igreja do Cristo Rei também recorre a este repertório e contém uma generosa rosácea na fachada frontal. Volumetricamente, ambas são análogas à igreja construída pela Fábrica da Passagem em Neópolis-SE.

Figuras 57 e 58: Igreja do Rosário (acervo Carlos Sá e FUNDAJ).

Figuras 59 e 60: Igreja do Rosário (acervo Carlos Sá).

⁹ Os passos inaugurais para a criação da Diocese de Caruaru foram dados em 1944, desmembrada da Arquidiocese de Olinda e Recife, cujo arcebispo, à época, era Dom Miguel de Lima Valverde. A oficialização da Diocese de Caruaru aconteceu em 07.08.1949 e seu primeiro bispo foi Dom Paulo Hipólito de Souza Libório.

Figuras 61 e 62: Igrejas do Rosário e Cristo Rei, fotos Aline Figueirôa/2009.

Figuras 63 e 64: Igreja do Cristo Rei, fotos Aline Figueirôa/2009.

3 Dos “óbitos”, “estados de agonia” e “exemplos de vitalidade”

Em razão da inédita e diversificada documentação que vimos reunindo na pesquisa, o teor deste artigo resultou mais documental do que propriamente historiográfico, sendo inviável nos aprofundarmos na história de cada edificação individualmente. A ocasião de sua elaboração exigiu um razoável esforço de revisão de literatura e confrontação de dados, entre a produção historiográfica brasileira, a bibliografia sobre os municípios de Pernambuco, os registros fotográficos feitos nas visitas de campo e as fontes primárias.

O caráter inovador da pesquisa, dado pelo ineditismo do tema e escassez de estudos históricos sobre a arquitetura dessas cidades, é proporcional ao árduo trabalho de coleta e sistematização de fontes primárias, devido à sua dispersão, às distâncias percorridas e à fragilidade dos arquivos e bibliotecas, apesar da inestimável contribuição que temos recebido.

Face às limitações impostas pela natureza do artigo, deixamos de fora diversas informações sobre várias edificações, prevalecendo a análise de conjunto e o registro visual do acervo estudado. Evidentemente, falta-nos percorrer muitos arquivos e iniciar algumas entrevistas, uma vez que até

o presente momento, priorizamos o registro de valiosos depoimentos de proprietários, antigos funcionários ou gestores, à medida que nos acompanhavam em nossas visitas. Pudemos colher algumas reminiscências, aspectos subjetivos e afetivos da relação com algumas dessas edificações, seus recintos, coisas e fatos reveladores do seu passado.

Ainda temos muito a investigar quanto às particularidades de cada edificação e cada conjunto tipológico, às práticas que lhes davam sentido, o universo da produção cinematográfica, autoria dos projetos, o contexto histórico e político de implantação e difusão do art déco no Agreste e Sertão pernambucanos e o papel de referência de Caruaru. Faltam-nos referências sobre a circulação de idéias entre o Recife e o interior e o mapeamento de revistas especializadas na divulgação desta arquitetura.

No caso das agências do DCT, o uso original – apesar das modificações tecnológicas do serviço postal – mantém vivo seu antigo suporte, em Caruaru, Pesqueira, Petrolina e Limoeiro, em que pesem alterações como rampas e revestimentos cerâmicos em fachada. São discutíveis ainda questões relativas aos processos de execução das agências do DCT, uma vez que seguiam projetos padronizados, ignorando as diferenças climáticas, topográficas e geológicas entre as cidades ou regiões – aspecto tangenciado pela Professora Margareth Pereira (1999).

Por outro lado, no caso dos cinemas, nos deparamos com severas mutilações – fadados à transformação em lojas, supermercados, templos religiosos e estacionamentos – constituindo honrosa exceção o Cine-Teatro de Taquaritinga e o Cine Pajeú, hoje São José, em Afogados da Ingazeira. Contraditoriamente, todos esses municípios amargam a falta de salas de exibição cinematográfica, inclusive Caruaru, que chegou a ter três grandes cinemas.

As quatro rádios difusoras mantêm-se de pé, indiscutivelmente em melhor estado de conservação. Os exemplares de Pesqueira e Limoeiro, apesar dos danos provocados pela ação do tempo, encontram-se bastante íntegros, conservando mobiliário, alto-falantes, pisos, relevos, portões, basculantes, sistemas de cheios e vazios e maquinário originais, mantendo viva a atmosfera dos anos dourados. A rádio de Limoeiro, onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, reduz a carência de espaços de convenção, eventos e solenidades, uso que poderia ser potencializado em outros casos. A rádio de Pesqueira abriga, no pequeno estúdio, a atual Rádio Jornal AM/1390. É notável que esse conjunto permaneça de pé, visto que, as rádios enfrentaram a concorrência da televisão a partir dos anos 1960, que lhes roubava o elenco artístico e a audiência noturna, e das FM's nos anos 1970-1980 (Morais, Lima e Marques, 2004).

As igrejas, enfim, conservam os traços originais que lhes foram dados e impõem sua volumetria na paisagem urbana. Também comportam modificações como o novo forro em PVC, na Igreja do Rosário, e a substituição do piso original por revestimento cerâmico na Igreja do Cristo Rei.

Reportando-se ao mote do evento, segundo a metáfora moldada por Amorim (2007), os exemplares arquitetônicos descortinados pela pesquisa dividem-se entre “óbitos”, “existências em estado de agonia” e outros tantos “esfuziantes exemplos de vitalidade”.

4 Referências

- ÁLBUM de Fotografias V. Série Caruaru Antiga - Caruaru Ontem e Hoje. Caruaru: CEPED/FAFICA, 1998.
- ALBUM Revista de Caruaru. Caruaru, 1937.
- AMORIM, Luiz. *Obituário Arquitetônico: Pernambuco Modernista*. Recife: O autor, 2007.
- _____. Arquitetura. In: ROSEMBERG, André (Org.). *Pernambuco: 5 décadas de arte, 1950-2000*. Recife: Quadro Publicidade e Design, 2003.
- BARBALHO, Nelson. *Caruru, Caruaru: Nótulas subsidiárias para a História do Agreste de Pernambuco*. Recife: Editora Universitária, 1972.
- BERNARDES, Denis; SILVA, Aline de Figueirôa; LORETTO, Rosane Piccolo; CASTRO, Augusto. *Arquitetura oficial de Alagoas: um registro documental, 1934-1940*. In: Anais do Seminário Latino-Americano: Arquitetura e Documentação. Belo Horizonte: UFMG, 2008. (CD-ROM).
- CASTRIOTA, Leonardo Barci; PASSOS, Luiz Mauro do Carmo. *O “Estilo Moderno”: Arquitetura em Belo Horizonte nos anos 30 e 40*. In: CASTRIOTA, Leonardo Barci (Org.). *Arquitetura da Modernidade*. Belo Horizonte: UFMG, 1998.
- CONDE, Luiz Paulo. Anônimo, mas fascinante: Protomodernismo em Copacabana. *AU*, p. 68-75, n. 16, 1988.
- CORONA, Eduardo; LEMOS, Carlos A. C. *Dicionário da Arquitetura Brasileira*. São Paulo: Edart, 1972.
- CORREIA, Telma de Barros. Art déco e indústria: Brasil, décadas de 1930 e 1940. *Anais do Museu Paulista*, v. 16, n. 2, p. 47-104, jul.-dez. 2008. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/anaismp/v16n2/a03v16n2.pdf>. Acesso em 16 fev. 2010.
- CZAJKOWSKI, Jorge (Org.). *Guia da Arquitetura Art Déco no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 1997.
- DIÁRIO da Manhã. Janeiro a Junho de 1937.
- DINIZ, Fernando (Org.). *Arquitetura Moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade*. Recife: FASA, 2007.
- DOCUMENTÁRIO “Taquara Histórico – um documentário sobre a Serra das Dálias 1965-1966”, Taquaritinga do Norte: CKS, Casa Blanca.
- GOIÂNIA art déco: acervo arquitetônico e urbanístico – dossiê de tombamento. Goiânia: Seplan, 2004, v.1 a 3.
- GOMES, Geraldo. *Marcos da arquitetura moderna em Pernambuco*. In: SEGAWA, Hugo (Org.). *Arquiteturas no Brasil: anos 80*. São Paulo: Projeto, 1988.
- GOMES, Geraldo; AMORIM, Luiz et al. *Delfim Amorim – arquiteto*. 2. ed. Recife: Instituto de Arquitetos do Brasil, 1991.
- JÚNIOR, Menelau. *Caruaru em Vanguarda, 1932-2007: 75 anos de registro da história da cidade*. Caruaru: Vanguarda, 2007.
- LACERDA, JOÃO A. *Caruaru na História do Brasil e do Nordeste*. Caruaru: o Autor, 1972.
- LE GOFF, Jacques. *História e Memória*. 5. ed. Campinas: Unicamp, 2003.
- LIMA, Janaína. Cine Rio Branco veste roupa nova aos 82 anos. *Jornal do Commercio*, Caderno C, 30 mar. 1999.
- LIVRO de tombo da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário da Diocese de Caruaru. Caruaru: Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, 18.01.1942 a 1981.

- MARQUES, Sônia; NASLAVSKY, Guilah. *Arquitetura Moderna*. In: ROCHA, Edileusa da (Org.). Guia do Recife: Arquitetura e Paisagismo. Recife: Ed. Dos Autores, 2004.
- MENDONÇA FILHO, Kleber. Arcoverde recebe em festa a volta do Cinema Rio Branco. *Jornal do Commercio*, Caderno C, 13 abr. 1999.
- MORAES, Roberto. *Ícones: Patrimônio Cultural de Arcoverde*. Recife: Facform, 2008.
- MORAIS, Maria Luiza Nóbrega de; LIMA, André Luiz de; MARQUES, Bárbara. *Anotações para a história do rádio em Pernambuco*. Comunicação apresentada no II Encontro Nacional da Rede Alfredo de Carvalho – GT História da Mídia Sonora. Florianópolis, 2004. (Texto não publicado).
- NASLAVSKY, Guilah. *Estudo do Protorracionalismo no Recife*. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo). Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 1992.
- _____. Parecer arquitetônico sobre a Rádio Difusora de Caruaru, 2001.
- PEREIRA, Margareth da Silva. *Os Correios e Telégrafos no Brasil: um patrimônio histórico e arquitetônico*. São Paulo: MSP: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 1999.
- PLANTA Cine Teatro Santo Amaro e Sala de Jogo do Hotel – C.N.E. Serviços de Engenharia, Escala 1:50, 20/05/1976.
- PRÉDIOS se destacam em Garanhuns, *Jornal do Commercio*, Cidades, Recife, 7 nov. 2004.
- QUEIROZ, Marcus Vinicius Dantas de. *Quem te vê não te conhece mais: Arquitetura e Cidade de Campina Grande em transformação (1930-1950)*. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), USP, São Carlos, 2008.
- REBÊLO, Paulo. Disputa pelo cinema Pajeú. *Diário de Pernambuco*, Viver, p. 1, 26 abr. 2009.
- UM prédio nº 11, denominado “Cine Teatro Santo Amaro”. Registro de Imóveis – Cine-Teatro Santo Amaro, Taquaritinga do Norte.
- REVISTA Caruaru Hoje: Cidade mãe de 150 anos. Caruaru: Editora Mestre Vitalino, ano 7, n. 42, jun.-jul. 2007.
- SANTA CRUZ, Pedro; FALCÃO, Aloísio; MATOS, Potiguar; BURGOS, Nivaldo; LINS, Sílvio. *Pesqueira secular: crônicas da velha cidade*. Recife: Editora Santa Cruz, 1980.
- SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil: 1900-1990*. 2. ed. São Paulo: Edusp, 1999.
- SHOPPING Difusora abre as portas em Caruaru, *Diário de Pernambuco*, Economia, Recife, 29 mai. 2009.
- SILVA, Aline de Figueirôa. *Comunicação, diversão e oração: Os espaços do Art Déco e o patrimônio moderno de Caruaru-PE*. In: Anais do 8º Seminário Docomomo Brasil. Cidade Moderna e Contemporânea – Síntese e Paradoxo das Artes. Rio de Janeiro: UFRJ: UFF, 2009. (CD-ROM).
- SILVA, Jânio Arruda da. *Fragmentos da História Norte taquaritinguense*. Recife: Comunicarte/ Taquaritinga do Norte: Prefeitura Municipal, [s.d].
- UNES, Wolney. *Identidade Art Déco de Goiânia*. São Paulo: Ateliê Editorial: Goiânia: UFG, 2001.
- VIEIRA, Edmilson. Flagrantes do Art Déco Nordestino. Disponível em www.vivercidades.org.br. Acesso em 18 fev. 2009.
- VILAÇA, Antônio. *Histórias que Limoeiro conta*. Rio de Janeiro: Arquimedes Edições, [s.d].
- VIANA, Alice Oliveira de; MACKOWIECKY, Sandra. *A persistência dos rastros: documentação do art déco na arquitetura de Florianópolis*. In: Anais do Seminário Latino-Americano: Arquitetura & Documentação, Belo Horizonte: UFMG, 2008. (CD-ROM).